

БОЛОНЬЯ КЕЛИШУВИ АЪЗОЛАРИ ЎРТАСИДА МАЛАКАЛАРНИ ТАН ОЛИШ ТИЗИМИ

Абдурахимова Турсуной Абдувохид қизи

Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти ўқитувчиси

E-mail: abduraximovat1994@gmail.com

Тел: (90) 622 93 52

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657862>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон олий таълим муассасаларида фаолият кўрсатаётган олий ўқув юртларининг битирувчиларини бутун Европа бўйлаб эркин ҳаракатланиши ва ўз дипломлари бўйича юқори маош тўланадиган касбларда ишлашига имкон берувчи Болонья келишуви ва унда малакаларни тан олиш масаласи ҳақида тадқиқодчининг илмий изланишлари ёритилган.

Калим сўзлар: малака, грант, Болонья келишуви, нострификация, таълим стандартлари.

Аннотация. В данной статье освещены исследования исследователя о Болонском соглашении, которое позволяет выпускникам высших учебных заведений, работающих в высших учебных заведениях Узбекистана, свободно передвигаться по Европе и работать по высокооплачиваемым профессиям на основании полученных ими дипломов, а также проблема признания квалификации в нем.

Ключевые слова: квалификация, грант, Болонское соглашение, нострификация, образовательные стандарты.

Abstract. This article covers the research of the researcher about the Bologna agreement, which allows the graduates of higher education institutions operating in higher education institutions of Uzbekistan to move freely throughout Europe and work in high-paying professions based on their diplomas, and the issue of recognition of qualifications in it.

Keywords: qualification, grant, Bologna agreement, nostrification, educational standards.

Ўқув жараёни педагог фаолиятининг асосий мазмуни бўлиб, у талабаларга назарий ва амалий билимларни бериш билан боғлиқ кечадиган кенг қамровли ва мураккаб жараён. Унинг натижадорлиги талабаларнинг билим, малака ва кўникмалари билангина ўлчанмайди. Вақт ва макон билан боғлиқ объектив омиллар ҳам ўқув жараёни самарадорлигини белгилаб беради. Мисол учун, маълум бир вақтда доска янгилик сифатида қабул қилинган. Ҳозирги кунда доскалар ўз ўрнини электрон доскаларга бўшатиб берапти. Янгилик эса виртуал реаллик билан боғланган турли замонавий қурилмалар ҳисобланади. Мана шундай шароитда таълим сифатининг оддий ёндашув масаланинг моҳиятини тўла очиб бермаган бўлар эди. Шу билан биргаликда ўқув дастурларининг эскириши ҳам таълим сифати масаласида қатор саволлар туғдиради. Талаб бўлмаган касблар бўйича етук мутахассисни сифатли таълим олган дейиш мумкинми, деган масалани ҳам ҳал этиш зарур бўлади[1].

Малакаларни тан олиш тизими Болонья мамлакатлари бўйлаб дипломларнинг ўзаро тан олинишига эришишни мақсад қилиб қўйгандир. Маълумки, Ўзбекистонда чет элдаги олий ўқув юртлари дипломларини тан олишнинг миллий тизими мавжуд. 2019 йил 1 мартдан бошлаб хорижий давлатларда берилган таълим олганлик тўғрисидаги ҳужжатларни тан олиш ва нострификация қилиш (эквивалентлигини қайд этиш)нинг янги

тартиби жорий этилади. ЎЗА сайтида Президентнинг 2019 йил 16 январдаги тегишли қарори эълон қилинди.

Бироқ, таълим олганлик тўғрисидаги ҳужжатларни тўғридан-тўғри (махсус синовларсиз) тан олиш ва нострификация қилиш ҳолатлари рўйхати жиддий ўзгартириш ва қўшимчалар билан қабул қилинди. Ҳужжатга кўра, қуйидагилар ушбу ҳуқуққа эга бўлдилар:

Ўзбекистон ҳудудида алоҳида бўлинмалари (филиаллари) ва қўшма таълим муассасалари фаолият юритаётган хорижий таълим муассасаларида таълим олган Ўзбекистон фуқаролари, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар;

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳамда Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекциясининг қўшма қарори билан рўйхати ҳар йили тасдиқланадиган халқаро эътироф этилган ташкилотларнинг (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities) рейтингда олий таълим муассасалари орасида биринчи 1 000 ўринни эгаллаган хорижий олий таълим муассасаларида таълим олган фуқаролар;

тасарруфида олий таълим муассасалари бўлган Ўзбекистон вазирлик ва идораларининг йўлланмалари асосида мутахассисларни мақсадли тайёрлаш учун хорижий давлатлар томонидан ажратилган квоталар (грантлар) ҳисобидан таълим олган фуқаролар;

1992 йил 1 январгача хорижий таълим муассасаларига ўқишга кирган фуқаролар;

Олий таълимда сифатни кафолатлаш Европа ассоциациясининг (European Association for Quality Assurance in Higher Education) тўлақонли аъзолари – ваколатли ташкилотлар томонидан аккредитация қилинган таълим муассасаларида таълим олган фуқаролар, рўйхати Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланадиган йўналишлар, мутахассисликлар ва касблар бундан мустасно;

АҚШ, Австралия, Исроил, Канада, Сингапур, Корея Республикаси, Япония давлатларининг ушбу давлатлар ваколатли ташкилотлари томонидан аккредитация қилинган таълим муассасаларида таълим олган фуқаролар, рўйхати Ўзбекистон Ҳукумати томонидан белгиланадиган йўналишлар, мутахассисликлар ва касблар бундан мустасно;

хорижий олий таълим муассасаларида мутахассисларни мақсадли тайёрлаш учун Ўзбекистон вазирлик ва идоралари томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан таълим олган фуқаролар.

Башарти, бу мамлакатимиз халқаро шартномалари, Президент ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг қарорларида назарда тутилган бўлса, хорижий давлатларда берилган таълим олганлик тўғрисидаги ҳужжатларни нострификация қилмаслик мумкин [2].

Болонья келишувига қўшилиш жараёнида юқоридаги ҳужжат аста-секин ўзгариб бутун келишув доирасида 48 та мамлакатга нисбатан татбиқ қилинади. Бу эса Ўзбекистон олий таълим муассасаларида фаолият кўрсатаётган олий ўқув юртларининг битирувчиларини бутун Европа бўйлаб эркин ҳаракатланиши ва ўз дипломлари бўйича юқори маош тўланадиган касбларда ишлашига имкон беради. Мана шу нуқта анча жозибадор бўлиб қарийб 300 минг атрофидаги олий таълим битирувчиларига эга бўлган Ўзбекистон учун миграциянинг диверсификацияси учун имкон беради. Қайд этиб ўтиш керакки, ҳозирги ўзгаришлар шароитида Болонья келишувига қўшилиш анча узоқ давом этиши мумкин. Шу билан бирга алоҳида қайд этиш лозимки, дипломнинг тан олиниши яқка юридик акт эмас, балки бутун мамлакатдаги олий ўқув юртларидаги таълим стандартлари ва меъёрларининг тан олиниши ҳамдир.

REFERENCES

1. Мотова Галина Николаевна. "Двойные стандарты гарантии качества образования: Россия в Болонском процессе" Высшее образование в России, no. 11, 2018, pp. 13.
2. https://www.norma.uz/uz/qonunchilikda_yangi/kimlar_diplomini_nostrifikaciya_qilmaydi - Кимлар дипломини нострификация қилмайди?
3. Approaches to higher education research A Egamberdiev - Thematics Journal of Applied Sciences, 2022